

УДК 349.6

Правовые проблемы «степени локализации» генерирующих объектов ВИЭ

Е.Н. Попова^{1а}, А.А. Соловьев^{2б}¹Университет Лазурного Берега, Франция, Ницца²Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва

E-mail: e.popova@lenaslaw.com

Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы государственного механизма определения «степени локализации» генерирующего оборудования для производства энергии на ВИЭ в качестве одного из препятствий для получения предприятиями статуса квалифицированного производителя энергии на ВИЭ.

Ключевые слова: зеленые сертификаты, энергетика, энергоэффективность, возобновляемая энергетика, право, экономика, закон, государственная поддержка, степень локализации.

Для того, чтобы получить статус квалифицированного производителя энергии на ВИЭ и впоследствии получить «зеленый» сертификат, предприятие должно соответствовать критериям, установленным в законе.

Такие критерии установлены в Постановлении Правительства РФ о квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования ВИЭ [1].

Согласно п. 1 Постановления, при квалификации генерирующих объектов ВИЭ определяется:

а) соответствие указанных объектов целевым показателям объема производства и потребления электроэнергии, произведенной на ВИЭ в совокупном балансе производства и потребления электроэнергии;

б) «степень локализации» - соответствие целевым показателям степени локализации на территории РФ производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования для производства энергии на ВИЭ.

^а ORCID: 0000-0003-4229-6586

^б ORCID 0000-0002-4376-1120

Процедура квалификации имеет заявительный характер. В ходе данной процедуры проверяются представленные предприятием документы, а также в некоторых случаях предполагается выездная проверка генерирующих объектов. Предприятие, которое успешно прошло данную процедуру, вносится в специальный реестр и в его пользу выпускаются «зеленые» сертификаты в объеме подтвержденной генерации.

На практике только ограниченному количеству предприятий ВИЭ удается успешно пройти процедуру квалификации (аккредитации) из-за наличия следующих препятствий.

Как следует из вышеуказанного Постановления Правительства РФ, при квалификации генерирующих объектов ВИЭ определяется «степень локализации» по генерирующему объекту, то есть соответствие целевым показателям степени локализации на территории РФ производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования для производства энергии на ВИЭ.

Степень локализации по генерирующему объекту определяется как сумма вкладов каждого элемента оборудования (оборудования в сборе) и работ, выполняемых при проектировании и строительстве, в степень локализации по генерирующему объекту. Вклады элементов оборудования (оборудования в сборе) и работ, выполняемых при проектировании и строительстве, в степень локализации по генерирующему объекту определяются согласно приложениям N 1 - 4(1) к вышеуказанному Постановлению Правительства РФ.

Суть правила о «степени локализации» заключается в том, чтобы обеспечить в приоритетном порядке использование оборудования и комплектующих российского производства при реализации инвестиционных проектов в сфере ВИЭ.

Проблема в том, что в России отрасль производства оборудования и комплектующих для сферы ВИЭ только начинает развиваться. Поэтому часто необходимое оборудование для инвестиционного проекта либо не производится в России, либо его стоимость намного выше стоимости зарубежного оборудования, что делает его приобретение экономически невыгодным для реализации проекта.

При таких обстоятельствах предприятия ВИЭ, реализующие инвестиционный проект, не могут выполнить требование закона о «степени локализации», соответственно не могут пройти процедуру квалификации (аккредитации) и в итоге получить государственную помощь.

Прежде всего, данная проблема касается ветроэнергетики. Сооружать ветроэлектростанции для инвесторов сегодня не выгодно, поскольку невозможно выполнить требование российского законодательства о «степени локализации». В России существуют всего лишь 15 предприятий по производству ветроэлектроустановок малой мощности. Российская промышленность не производит комплектующие для строительства ветроэлектростанции. Как правило, комплектующие покупаются в Европе. Но в таком случае, предприятие ВИЭ не может рассчитывать на государственную поддержку. Поэтому инвесторы мало заинтересованы в строительстве ветропарков.

Отсутствие интереса инвесторов по причине наличия данной проблемы подтверждается результатами конкурсных отборов проектов ВИЭ на 2016 - 2019 гг.

Так, согласно результатам отбора, «отборы по ветровой генерации на 2017 - 2019 годы и по гидрогенерации на 2016, 2017 и 2018 годы фактически не состоялись ввиду отсутствия заявок, а для отборов по солнечной генерации на 2017 и 2018 годы соответствующие квоты были выбраны на предыдущих конкурсах. Участники подали заявки в отношении 23 объектов: 1 в отношении ветровой генерации, 20 в отношении солнечной генерации и 2 в отношении гидрогенерации.

На втором этапе отбора, проводившемся с 7 по 15 декабря, в рамках которого у участников первого этапа отбора была возможность подавать заявки со сниженными капитальными затратами, были незначительно скорректированы заявки в отношении 3 объектов солнечной генерации с поставкой на 2019 год.

В отношении проектов по строительству объектов ветровой генерации и гидрогенерации уточняющие заявки не подавались в силу отсутствия конкуренции [2].

Если сравнить результаты отбора 2013 и 2014 гг., то в 2013 году отбор прошли 7 проектов по строительству ветропарков, а в 2014 году – всего лишь 1 (один) проект ООО «АЛТЭН», которое намерено построить и ввести в эксплуатацию первую очередь Приютненской ВЭС мощностью 51 МВт в Калмыкии.

Несмотря на это, проект ООО «АЛТЭН» по строительству указанного ветропарка столкнулся с трудностями и не был реализован.

В качестве примера наличия проблемы «степени локализации» можно привести проект строительства ветропарка в Ростовской области на месте бывшей игровой зоны «Азов-Сити». Общий размер инвестиций в проект составит 132 млн евро (около 10 млрд рублей по текущему курсу). Проект реализует немецкая компания SoWiTec Group через специальное созданное на территории РФ для этих целей юридическое лицо – ООО «СоВиТек Рус». «В начале этого года инвестор отложил старт на год - его перенесли на конец 2019 года. "Перенос сроков обусловлен решением вопросов локализации производства оборудования и взаимодействия с инвесторами", - сказал «Интерфаксу» представитель компании. Ввести в эксплуатацию и начать поставку электроэнергии с ВЭС в Ростовской области собираются в 2020 году» [3].

Из приведенной информации следует, что инвесторы проявляют больший интерес к проектам в сфере солнечной энергетики, поскольку они наименее проблемные. Это объясняется тем, что Россия на сегодняшний день имеет более подготовленную производственную базу в сфере солнечной энергетики, что позволяет инвесторам выполнить требование о «степени локализации». Предприятия по производству оборудования для солнечной генерации начали развиваться в России в последние годы, благодаря трансферу технологий из Европы.

Более того, оборудование солнечных электростанций легче установить, смонтировать и в дальнейшем обслуживать, чем оборудование других электростанций. Этот факт также привлекает инвесторов, поскольку сокращает их расходы на реализацию проекта.

Также нет особых проблем с выполнением требования «степени локализации» для малой гидроэнергетики, поскольку на территории России давно налажено производство оборудования. Надо сказать, что импортное оборудование

все же является более качественными. Но инвесторы вынуждены выбирать: либо качественное европейское оборудование, либо государственная поддержка.

Благодарность. Работа выполнена при научном руководстве НИЛ ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Литература

1. Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 N 426 (ред. от 23.05.2017) "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии"
2. «Подведены итоги отбора проектов ВИЭ на 2016 - 2019 годы», журнал «С.О.К.», 18 декабря 2015 года: https://www.c-o-k.ru/market_news/podvedeny-itogi-otbora-proektov-vie-na-2016-2019-gody
3. «С энергией ветра», Interfax-Russia.ru, 20 апреля 2017 года: <http://interfax-russia.ru/South/view.asp?id=826104>

Reference

1. Resolution of the Government of the Russian Federation of 03.06.2008 N 426 (as amended on 05.23.2017) "On the qualification of a generating facility operating on the basis of the use of renewable energy sources"
2. "The results of the selection of renewable energy projects for 2016 - 2019" were summed up, "S.O.K." magazine, December 18, 2015: https://www.cok.ru/market_news/podvedeny-itogi-otbora-proektov-vie-na-2016-2019-gody
3. "With the energy of the wind", Interfax-Russia.ru, April 20, 2017: <http://interfax-russia.ru/South/view.asp?id=826104>

Legislative problems of the "Degree of localization" for renewable energy power plants

E.N. Popova¹, A.A. Solovyev²

¹Université Côte d'Azur, Batiment M, 28 Avenue de Valrose 06108 Nice CEDEX 2, France

²Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow

E-mail: e.popova@lenaslaw.com

Abstract. The article discusses legal problems of state mechanism of determination of "extent of localization" of the generating equipment on energy production on the basis of renewable sources in quality of one of obstacles for obtaining by the enterprises the status of the qualified producer of energy based on renewable sources.

Keywords: green certificates, renewable energy, energy, economy, law, state support, extent of localization.

Acknowledgement. The work was carried out with the scientific guidance of the Laboratory of RES of the Geographical Faculty of Lomonosov Moscow State University.